

Humanwissenschaftliche Fakultät
Department Heilpädagogik & Rehabilitation
*Pädagogik und Rehabilitation bei
Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung*

Herausforderndem Verhalten begegnen

Eine Handreichung für das Fachpersonal im Umgang mit Menschen mit komplexer Behinderung im außerschulischen Bereich

Erstellt von:

Kathrin Laeske | Laura-Denise Löwe | Simone Mairing | Daniela Wißemann

Welchen Personenkreis adressiert diese Handreichung?

Die Handreichung widmet sich insbesondere pädagogischem Fachpersonal, welches den Bedarfen von Menschen mit komplexer Behinderung (MmKB)¹ begegnet. Bei MmKB handelt es sich um eine heterogene Personengruppe, die durch die Bezeichnung Menschen mit geistiger, schwerer oder mehrfacher Behinderung nicht ausreichend berücksichtigt wird. Dabei unterschreiten alle Betroffenen die geistigen Entwicklungsnormen und überschreiten Verhaltensnormen aufgrund deren Beeinträchtigungen. Um auf die Marginalisierung der Gesellschaft gegenüber dem Personenkreis und der Exklusion im Hilfesystem aufmerksam zu machen, wurde der Begriff der komplexen Behinderung eingeführt. Die Komplexität bezieht sich dabei nicht nur als Eigenschaft auf den Menschen mit Behinderung, sondern soll die spezifische Lebenssituation in Begegnung mit dem gesellschaftlichen System hervorheben. Es wird eine mehrdimensionale Perspektive gefordert, um den MmKB in dessen Lebenskontext zu verstehen. (Fornefeld, 2019, S. 65 ff.)

Was versteht man unter herausforderndem Verhalten?

Mit herausforderndem Verhalten werden jene Verhaltensweisen bezeichnet, welche von den Mitmenschen einer Person "als auffällig, erwartungswidrig, problematisch" (Theunissen, 2017, S. 7) oder auch "altersunangemessen und normabweichend" (Theunissen, 2016, S. 47) wahrgenommen werden. Es kann sich dabei unter anderem um Auffälligkeiten im Sozialverhalten, im psychisch-emotionalen sowie somatisch-physischen Bereich und selbstverletzende Verhaltensweisen, aber auch um Auffälligkeiten gegenüber Sachobjekten, irritierendes Verhalten oder Auffälligkeiten im Arbeits- und Leistungsbereich handeln (Theunissen, 2016, S. 48 f). Bei MmKB äußern sich herausfordernde Verhaltensweisen oft in Form von Aufmerksamkeits- oder Konzentrationsschwierigkeiten und Passivität sowie Stereotypien, selbstverletzendem Verhalten und Schreien (Theunissen, 2016, S. 52).

Herausforderndes Verhalten kann auch mit den Parallelbegriffen Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensbesonderheiten, originelles oder festgefahreneres Verhalten sowie Verhaltensstörungen bezeichnet werden (Theunissen, 2016, S. 52 ff). Es muss jedoch unbedingt von psychischen Störungen abgegrenzt werden, welche psychiatrisch-therapeutische Interventionen notwendig machen (Theunissen, 2017, S. 9). In der vorliegenden Handreichung wurde der Begriff herausforderndes Verhalten gewählt, weil dieser eine Aufforderung an die Bezugspersonen in der Umwelt der betreffenden Person enthält, sich mit Situationen und Interaktionen auseinander zu setzen und das Verhalten nicht nur in Bezug auf das Individuum zu betrachten. Der Begriff soll weiterhin die Aufmerksamkeit dafür schärfen, dass die betreffenden Verhaltensweisen „die Lebensqualität, vor allem Inklusion und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, beeinträchtigen“ (Theunissen, 2016, S. 54). Calabrese (2017) weist darauf hin, dass „Herausfordernde Verhaltensweisen [...] als systemökologische Situationsphänomene verstanden werden [sollen], die immer

¹ Unter diesen Begriff fassen wir in dieser Handreichung die verschiedenen in der Fachliteratur verwendeten Bezeichnungen Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung, komplexer Behinderung, Autismus-Spektrums-Störung u.a. mit ein.

Produkte von Wechselbeziehungen zwischen Individuum und Umwelt sind und kontextuell sowie situativ gebunden sind" (S. 107). Es soll allerdings an dieser Stelle auch kurz auf die Gefahr hingewiesen werden, dass der Begriff herausforderndes Verhalten interne, also beispielsweise emotionale Verhaltensweisen wie das zuvor genannte passive Verhalten (z.B. Rückzugstendenzen) oder auch ängstliches Verhalten, in den Hintergrund rückt und diese dadurch in den Überlegungen nicht berücksichtigt werden (Theunissen, 2016, S. 54). Diese sollen jedoch, insbesondere in Anbetracht ihrer Häufigkeit im Auftreten bei dem Personenkreis, in den folgenden Ausführungen explizit mitgedacht werden.

Warum ist eine Handreichung für dieses Themenfeld sinnvoll?

Die Thematisierung von herausforderndem Verhalten in Bezug auf MmKB ist besonders relevant, weil das Verhalten häufig eine der wenigen Ausdrucksmöglichkeiten für MmKB darstellt, über die Interaktion geschaffen und Gedanken sowie Bedürfnisse nach außen getragen werden können (Fornefeld, 2008, S. 57 f.). Ein unachtsamer Umgang vonseiten des Fachpersonals z.B. durch nicht ausreichende Empathie in der Situation oder Maßnahmen wie Isolation und Bestrafung (Fornefeld, 2008, S. 57 & 166) zielt lediglich auf das Beenden anstatt auf das Verstehen des Verhaltens ab. Ein solches Nicht-Verstanden-Werden bzw. Nicht-Gehört-Werden sowie der durch die Maßnahmen (nochmals!) erhöhte Fremdbestimmungsgrad beeinträchtigen die Beziehung zwischen Fachpersonal und MmKB (Theunissen, 2016, S. 65 f.). Ein Ereignis dieser Art kann MmKB in ihrer eigenen Lebenssituation stark verunsichern, was wiederum das Auftreten von herausforderndem Verhalten begünstigt (Fornefeld, 2008, S. 58; Theunissen, 2016, S. 65 f.).

Es wird deutlich, dass es sich hier um einen ‚Teufelskreis‘ handelt, der notwendigerweise an einer Stelle aufgebrochen werden muss, um herausforderndes Verhalten zu reduzieren. Ziel dieser Handreichung ist es daher, dem Fachpersonal ein Unterstützungskonzept an die Hand zu geben, dass die Ursachen von herausforderndem Verhalten bei MmKB thematisiert und entsprechende Wege zu dessen Begegnung vorschlägt.

Wieso verhalten sich manche Menschen überhaupt herausfordernd?

Als Ursache für das Entstehen von herausforderndem Verhalten kann zunächst einmal die Zuschreibung als solches selbst ausgemacht werden. Damit soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Bezeichnung eines Verhaltens als normal bzw. abnormal in Abhängigkeit zur Wahrnehmung einer herausgeforderten Person sowie zur entsprechenden Situation steht. (Theunissen, 2016, S. 55; 2014, S. 24)

Es wird deutlich, dass die Ursache für herausforderndes Verhalten nicht an der Person selbst festgemacht werden kann, sondern diese in Beziehung zur Umwelt entsteht. Aufgrund dessen wird im Rahmen dieses Leitfadens ein er Ansatz vertreten, welcher herausfordernde Verhaltensweisen als funktionale Reaktion auf eine Störung der Person-Umwelt-Beziehung versteht. Dieser Störung liegen hintergründige auslösende Bedingungen zugrunde, die mittels bestimmter Methoden aufgedeckt werden können. Das gezeigte Verhalten stellt dabei eine individuelle Bewältigungsstrategie dar, welche jedoch meist nicht dem sozial

erwünschten Normverhalten entspricht und somit von der Umwelt als herausfordernd wahrgenommen wird. (Theunissen, 2014, S. 27, S. 53 & S. 71 f.; 2016, S. 66; 2017a, S. 112 f., S. 207 f.)

Nun gilt es zu klären, weshalb besonders der Personenkreis von MmKB bestimmte Ereignisse und Situationen mit Verhaltensweisen zu bewältigen versucht, die für das Umfeld eine Herausforderung darstellen. Hierfür muss die Ursache in tieferliegenden lebensgeschichtlichen Kontextfaktoren gesucht werden. So entwickeln sich im Laufe des Menschenlebens folgende persönliche Schutzfaktoren, welche eine entsprechende Grundlage für individuelle Problembewältigung darstellen:

- Positives Selbstwertgefühl
- altersangemessene Kommunikationsfähigkeit
- gut entwickelte Lesefähigkeit
- gute Impulskontrolle
- Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu fokussieren
- Vertrauen in eigene Fähigkeiten, Belastungen bewältigen zu können
- Glauben an Sinnhaftigkeit alltäglicher Lebenserfahrung
- gewisses Maß an körperlicher Gesundheit,
- ‚gesunder‘ Lebensoptimismus und Realismus
- Fähigkeit zur flexiblen Anpassung an Lebensumbrüchen

(Theunissen, 2016, S. 68)

Diese Schutzfaktoren werden auch als Resilienz bezeichnet und können durch sogenannte soziale Schutzfaktoren unterstützt werden, welche sich vor allem auf das Vorhandensein eines Unterstützerkreises sowie Vertrauenspersonen beziehen. Letztendlich bildet eine gute ausgeprägte Resilienz die Ausgangsbedingung für die Fertigkeit, schwierige Lebenslagen zu bewältigen (Coping-Strategien). (Theunissen, 2016, S. 68)

In Anlehnung an die Definition des Personenkreises scheinen MmKB eine eher ungünstige Ausgangslage für Bewältigungsstrategien zu besitzen, weshalb sie möglicherweise auf einfache, unmittelbar stressreduzierende (herausfordernde) Verhaltensweisen zurückgreifen (Theunissen, 2016, S.68). Dabei muss ausdrücklich darauf verwiesen werden, dass die Lebenswelt einer Person eine große Rolle bei der Entwicklung ihrer Resilienz spielt, da „gegenläufige pädagogische Intentionen und Interaktionen sowie instabile, fragile Systeme“ diese negativ beeinflussen und somit ein „fruchtbarer Boden für Verhaltensauffälligkeiten“ (Theunissen, 2016, S. 69) sein können.

Zusammengefasst: Herausforderndes Verhalten ist eine Störung der Person-Umwelt-Beziehung. Diese kann aufgrund einer ungünstigen Ausgangslage zur Bewältigung von Problemen von der betroffenen Person selbst nicht auf sozial-erwünschte Art und Weise bewältigt werden.

Dabei sind die konkreten auslösenden Kontextfaktoren für die Umwelt meist nicht direkt ersichtlich. So wird oft die Situation selbst, in welcher das herausfordernde Verhalten auftritt, als zentraler Auslöser gesehen, da man diese augenscheinlich beobachten kann (Élven, 2017, S. 150 f.). Wie bereits verdeutlicht, handelt es sich dabei um eine Verkettung mehrerer Faktoren, welche mal mehr oder mal weniger für die Interaktionspartner*innen sichtbar sind (Abb. 1).

Abbildung 1: Ursachenmodell von herausforderndem Verhalten (eigene Darstellung in Anlehnung an Theunissen, 2016)

Links befindet sich die Person, die das herausfordernde Verhalten zeigt. Dahinter steht das wechselseitige Zusammenspiel zwischen ihrer Lebenswelt und Schutzfaktoren, welches in diesem Fall ungünstig gestaltet ist und somit zu einem geringen Maß an Coping-Strategien führt, was wiederum in ein eingeschränktes Verhaltensrepertoire mündet. Dieses Verhaltensrepertoire kann durch hintergründige Kontextfaktoren ausgelöst werden, welche noch unbekannt sind. Diese Abläufe kommen in der direkten Interaktion (situativer Auslöser) mit der Umwelt in Form von herausforderndem Verhalten zum Vorschein. Die Umwelt wiederum reagiert darauf ihren Normvorstellungen entsprechend mit Unterbindung oder Sanktion. Dies verstärkt das herausfordernde Verhalten, welches als Problembewältigungsstrategie dient. Es kommt zu einem sich wiederholenden, zirkulären Interaktionsmuster, welches sich immer schwieriger auflösen lässt. Was für die Person mit dem eingeschränkten Verhaltensrepertoire als Problembewältigung dient, verstärkt wiederum das Problem für die Umwelt. Genauso verhält es sich auch umgekehrt. (Theunissen, 2014, S. 52 f.; 2016, S. 65 f.) Daraus schlussfolgernd trägt dieses negative Interaktionsmuster zugleich wieder zur ungünstigen Gestaltung der Lebenswelt beim Individuum bei. Wichtig ist, dass die Umwelt (Fachpersonal) dieses negative Interaktionsmuster erkennt und Interventionsmaßnahmen so gestaltet, dass alternatives Verhalten ermöglicht wird. Zudem ist es auch wichtig herauszufinden, was hintergründige Kontextfaktoren sein könnten.

Wie kann man nun herausforderndem Verhalten begegnen?

Im Folgenden wird das Konzept der Positiven Verhaltensunterstützung vorgestellt, in dessen Rahmen konkrete Maßnahmen der Unterstützten Kommunikation (UK), des TEACCH-Ansatzes und der Deeskalationsstrategien verortet und beschrieben werden.

Was beinhaltet die Positive Verhaltensunterstützung?

Um verschiedene Maßnahmen in ein Gesamtkonzept zu fassen, eignet sich das breit angelegte Konzept der Positiven Verhaltensunterstützung (PVU). PVU geht über eine reine Verhaltensmodifikation hinaus, ist personenzentriert angelegt, meidet aversive Methoden (Bestrafung) und betrachtet Verhalten kontextgebunden sowie funktional. Vorrangig geht es um die Verbesserung der Lebensqualität, welche als Nebeneffekt zur Reduzierung des herausfordernden Verhaltens führen soll. (Positive Behavioural Support (PBS) Coalition UK, 2015, S. 6; Theunissen, 2017a, S. 113 f.; 2017b, S.10 & S. 246)

Im Folgenden werden die einzelnen Verfahrensschritte im Rahmen der **Einzelhilfe** erläutert.

1) Bildung eines Unterstützernetzes

Der Unterstützernetz setzt sich aus allen Personen zusammen, welche von dem Verhalten betroffen sind (Familie, pädagogisches/therapeutisches Fachpersonal, sonstige Schlüsselpersonen). Wenn möglich sollte die Person mit dem herausfordernden Verhalten selbst miteinbezogen werden. Eine Fachkraft, die sich mit PVU auskennt, übernimmt die Moderation. Der Unterstützernetz definiert das Problem und trifft sich regelmäßig für weitere Verfahrensschritte. Die Treffen werden protokolliert und dienen neben der Festlegung der Maßnahmen ebenso zu deren Evaluation und Reflexion. Die Umsetzung der Maßnahmen im Alltag sollte von einer Person überprüft werden, welche im häufigen Kontakt zur Zielperson steht. (PBS Coalition UK, 2015, S. 11; Theunissen, 2017a, S. 200 f.)

2) Funktionales Assessment (verstehende Diagnostik)

Der Unterstützernetz sammelt nun Informationen, um die Funktion des herausfordernden Verhaltens aufzudecken. Dies erfolgt jeweils durch ein indirektes und durch ein direktes Assessment:

Indirektes Assessment

Durch Gespräche, Beobachtungen, Aufzeichnungen oder Aktenstudium werden allgemeine Informationen über die Person gesammelt, welche folgende Bereiche umfassen können:

- Gesundheit (**vorab!**)
- Fähigkeiten, Stärken
- Wünsche, Lebensziele
- konfliktfreie Zeiten
- Systemzwänge, fehlende Wahl- & Entscheidungsmöglichkeiten
- Alltagsroutinen
- Wohlbefinden
- Soziale Beziehungen/ Inklusion
- Lebensgeschichte

(Theunissen, 2014, S. 67 ff.; 2017b, S. 12 f.)

Direktes Assessment

Durch direkte Verhaltensbeobachtung oder Videoaufzeichnung sollen nun Informationen über das herausfordernde Verhalten nach dem S-A-B-C-Schema (Tab. 1) gesammelt werden (weitere Beispiele in Anhang A, Tab. 1 & 2):

S (setting Events)	Hintergründige Ereignisse der Situation selbst (z.B. Anwesenheit bestimmter Personen, Reize wie Lärm, persönliches Unwohlsein durch Schlafmangel, Hunger, Menstruation etc.) oder durch Lebensgeschichte (Traumata, negative Erfahrungen etc.)
A (antecedent conditions)	Konkreter Auslöser (z.B. Anforderung)
B (behavior)	Genau, neutrale Beschreibung des herausfordernden Verhaltens
C (consequences)	Mit welchen Konsequenzen wird reagiert? (Verstärkt die Reaktion evtl. das Verhalten? Werden aversive Methoden angewandt?)

Tabelle 1: S-A-B-C-Schema (Care Quality Commission, 2018, S. 3; Theunissen, 2014, S. 71 ff.; 2017a, 205 f.)

3) Funktionale Problemanalyse und Bildung von Arbeitshypothesen

Es werden nun mehrere Hypothesen aufgestellt und hierarchisiert, welche die Funktion (Zweck) des jeweiligen Verhaltens erklären könnten. Daraufhin werden wiederum Arbeitshypothesen formuliert. Diese können unspezifisch (allgemein) sein und sich aus den Erkenntnissen des indirekten Assessments ergeben (Stärken, Gesundheit, Systemzwänge etc.) sowie spezifisch, indem sie dem direkten Assessment entnommen werden und konkrete Handlungsanweisungen in Bezug auf das herausfordernde Verhalten geben. An die Arbeitshypothesen schließen sich dann die genauen Ziele an. Bei der Zielformulierung muss stets darauf geachtet werden, dass sie auch im Interesse der Person mit dem herausfordernden Verhalten stehen. (Theunissen, 2017a, S.107 f.)

4) Unterstützungsplan

Der Unterstützungsplan sollte mit dem generellen Hilfeplan vereinbar sein bzw. in diesen integriert werden. Er sollte Maßnahmen einbeziehen, die sich auf die Veränderung von Kontextfaktoren (Gestaltung der Aufgabe, Anforderung, Situation, Kommunikations- und Interaktionsformen) sowie auf die Förderung neuer Fähigkeiten (z.B. Kommunikation) beziehen, welche alternative Möglichkeiten bieten, die wiederum dieselbe Funktion wie das herausfordernde Verhalten erfüllen. Die Unterstützungsmaßnahmen sind dabei langfristig angelegt. Darüber hinaus kann ggf. auch ein Notfallplan für akute, eskalierende Krisensituationen erstellt werden. (PBS Coalition UK, 2015, S.9; Theunissen, 2014, S. 66, S. 93 & S. 125; 2017b, S. 13; 2017c, S. 249)

Im Folgenden werden nun die bereits erwähnten Kernmaßnahmen beschrieben, welche im Rahmen des Unterstützungsplans Anwendung finden können.

Wie hängen UK und herausforderndes Verhalten zusammen?

Herausforderndes Verhalten in Bezug auf Kommunikation lässt sich in drei Gruppen einteilen (Tab. 2):

Ursache 1	Kommunikation, z.B. im Sinne von Zuwendung und auch unbewusstem gegenseitigen Reagieren (Wahl & Spreer, 2017, S. 389) ist ein menschliches Grundbedürfnis (Wilken, 2018, S. 7). Wird das nicht erfüllt, kann ein Verhalten auftreten, das vom Umfeld als herausfordernd erlebt wird (Theunissen, 2016, S. 140).
Ursache 2	Herausforderndes Verhalten ist als Kommunikation gemeint. Aufgrund fehlender Fähigkeiten kann Kommunikation nicht sozial angemessen ausgedrückt werden. (Nonn, 2011, S. VII; Pivit, 2017, S. 01.008.001f.; Theunissen, 2016, S. 193; Weid-Goldschmidt, 2014, S. 11)
Ursache 3	Kommunikationsversuche werden wegen fehlender Fähigkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten von dem Umfeld der Person nicht verstanden. Daraus resultieren Isolation, Frustration oder Verstehenskrisen, welche herausforderndes Verhalten als Folge haben können, z.B. Aggressivität, Rückzug oder anderes Verhalten, das subjektiv für Sinn sorgt. (Braun, 2017, S. 01.004.001; Hansen, 2019, S. 259; Spreer & Glück, 2014, S. 75; Theunissen, 2016, S. 66)

Tabelle 2: Kommunikative Ursachen von herausforderndem Verhalten (eigene Einteilung)

Diesen Ursachen für herausforderndes Verhalten kann mithilfe Unterstützter Kommunikation (UK) begegnet werden. UK umfasst ein großes Spektrum an Hilfen und Maßnahmen, mit denen die Kommunikationsmöglichkeiten von Menschen mit eingeschränkter oder fehlender Lautsprache verbessert, erweitert oder erst ermöglicht werden können (Braun, 2017, S. 01.003.001; Wilken, 2018, S. 9). Die vier Zielgruppen² von UK verdeutlichen die unterschiedlichen Kompetenzen, die den Weg zum Verstehen und Umsetzen von Sprache markieren (Wilken, 2018, 11f.). Gerade in dem Personenkreis MmKB sind viele kommunikative Kompetenzen (noch) nicht ausgebildet, weswegen sie vorwiegend den Zielgruppen 1 oder 2 zugeordnet werden (Hansen, 2019, S. 259).

Bei der **Zielgruppe 1** zeigt sich Kommunikation in unbewussten Körperreaktionen auf Signale der Außenwelt. Diese Reaktionen sind häufig schwer zu deuten bzw. werden oft auch gar nicht als Kommunikation erkannt. Bei Ansprache können diese Personen die Emotionen in der Stimme wahrnehmen, die Bedeutung der Wörter kann dagegen nicht verstanden werden. (Weid-Goldschmidt, 2014, S. 31f.)

Zielgruppe 2 kommuniziert bewusst körpersprachlich (Zeigen, Mimik, Gestik etc., evtl. auch über Laute und einzelne Wörter) über Inhalte im Hier und Jetzt. Diese Personen können z.B. Ablehnung und Befindlichkeit vermitteln, aber keine Fragen nach Gründen und keine Ja-Nein-Fragen beantworten. Lautsprachliche Schlüsselwörter können in vertrauten Kontexten verstanden werden. (Weid-Goldschmidt, 2014, S. 45 & 48)

² "Es geht um Personen, die zum Zeitpunkt der Diagnose prä-intentional kommunizieren (Gruppe 1), überwiegend prä-symbolisch kommunizieren und Lautsprache nur in Ansätzen verstehen (Gruppe 2), verbal-symbolisch, aber mit deutlichen Sprachgebrauchseinschränkungen kommunizieren können (Gruppe 3), verbal-symbolisch ohne wesentliche Sprachgebrauchseinschränkungen kommunizieren können (Gruppe 4)." (Weid-Goldschmidt, 2013, S. 29)

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass MmKB oft weit von dem üblichen Kommunikationsverständnis abweichen. Auch durch gezielte Förderung ist nicht sicher, dass sie eine Entwicklung in die Zielgruppen 2 bzw. 3 vollziehen können (Weid-Goldschmidt, 2014, 47). Für diese Handreichung soll daher betont werden, dass Kommunikation in einem weiten Sinne verstanden werden muss:

„Kommunikation umfasst alle Verhaltensweisen und Ausdrucksformen, mit denen ein Mensch mit anderen Menschen bewusst oder unbewusst in Beziehung tritt. [...] Individuell entwickelte Kommunikationssysteme im Rahmen der Unterstützten Kommunikation (UK) müssen nicht zwingend auf Lautsprache bezogen sein und ermöglichen dem Nutzer dennoch ein Verstanden-Werden und kommunikatives Handeln innerhalb seiner Umwelt. [...] Vor dem Hintergrund von UK kann der Begriff der Kommunikation in einem weiteren Sinne gefasst und als wechselseitige Äußerung zwischen Menschen, die sich gegenseitig wahrnehmen und aufeinander reagieren, definiert werden, was auch die Auseinandersetzung mit der Umwelt beinhaltet.“ (Wahl & Spreer, 2017, S. 389)

Unter Rückgriff auf dieses Kommunikationsverständnis können im Folgenden UK-Methoden für die jeweilige Zielgruppe vorgeschlagen werden. Verwiesen wird dabei auch auf bestimmte Funktionen von herausforderndem Verhalten (Theunissen, 2016, S. 140), die ebenfalls durch die UK-Methoden erreicht werden und somit der Entstehung von herausforderndem Verhalten entgegenwirken können.

Ziele für Ursache 1:

→**Wege finden, die das Kommunikationsbedürfnis befriedigen**

→**Unbewusste in zuverlässige bewusste Kommunikation überführen** (Weid-Goldschmidt, 2014, S. 37)

Adressat*in: vorrangig Personen aus der UK-Zielgruppe 1

Methoden: Basale Kommunikation, Intensive Interaction, Basale Stimulation, Tastbare Zeichen/3D-Symbole, Adaptionshilfen, Kleine Hilfen/Sprechende Tasten, Über-mich-Bücher/Kommunikationsspass, Ich-Buch (für weitere Beschreibungen und Links s. Anhang B)

Durch UK-Methoden ermöglichte Funktionen: Verlangen nach Zuwendung und Aufmerksamkeit, Ausdruck einer Kommunikationsform (in Anlehnung an Theunissen, S. 2016, 140)

Ziel für Ursache 2 und 3:

→**Sozial angemessene Kommunikationsformen bieten, die vom Umfeld verstanden werden**

Adressat*in: vorrangig Personen aus der UK-Zielgruppe 2

Methoden: Unterstützte Ansprache, LUG (z.B. auch mit taktilen Gebärden), PECS, Fotos/Bildsymbole, Auswählen ermöglichen, Adaptionshilfen, Kleine Hilfen/Sprechende Tasten, Talking Mats (für weitere Beschreibungen und Links s. Anhang B)

Durch UK-Methoden ermöglichte Funktionen: Verlangen nach Zuwendung und Aufmerksamkeit, Ausdruck einer Mitteilung/Kommunikationsform, Verlangen nach Hilfe (in Anlehnung an Theunissen, 2016, S. 140)

Bei allen Methoden sollten zusätzlich einige Aspekte beachtet werden, die für das Gelingen von Kommunikation im Alltag einen wichtigen Rahmen bilden (s. Anhang B).

Wie können Methoden aus dem TEACCH Ansatz zur Veränderung der Kontextfaktoren beitragen?

Der TEACCH Ansatz wurde im Rahmen des TEACCH Programms, dem staatlichen Autismusprogramm des US-Bundesstaates North Carolina, entwickelt. Die Abkürzung TEACCH steht dabei für "Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren" (Häußler, 2018, S. 188 f.). Obwohl es sich um ein Forschungs- und Unterstützungsprogramm für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) handelt, können Methoden dieses Ansatzes auch für erwachsene Menschen mit anderen Formen komplexer Behinderung und Lernschwierigkeiten hilfreich sein (Theunissen, 2016, S. 273, 278). Neben der Förderung der Entwicklung soll auch die Umwelt so gestaltet werden, dass sie bestmöglich dazu geeignet ist, die Grundlage für den Menschen mit ASS für ein selbstbestimmtes und "sinnerfülltes Leben in der Gesellschaft" (Häußler, 2018, S. 190) zu schaffen.

Indem die Anforderungen der Situation durch Veränderungen im Setting oder dem Einsatz von Hilfsmitteln an den Menschen angepasst werden, können Auslöser oder Ursachen von herausforderndem Verhalten vermieden werden. So können beispielsweise Ablaufpläne mit dem Ziel, Zeit zu visualisieren, dem Menschen ein Gefühl von Überblick und Kontrolle in einer Situation ermöglichen. Des Weiteren können Veränderungen im Raum, wie ein Sicht- und/oder Lärmschutz am Arbeitsplatz sensorische Überforderung vermeiden, sodass herausforderndes Verhalten, mit der Funktion, dieses zu überlagern, nicht mehr gezeigt werden muss. Die Problemlösestrategie entfällt in dieser Situation, da das Problem frühzeitig erkannt und gelöst wurde. Strukturierte Aufgaben können dazu beitragen, dass die Anforderungen in der Situation an die Fähigkeiten der Person angepasst sind und von ihr verstanden werden können, sodass eine Ablehnung der Tätigkeit in Form von herausforderndem Verhalten für die Person nicht mehr notwendig wird. (Fröhlich, Castañeda & Waigand 2019, S. 84, 102, 108 ff.)

Wichtig ist zu beachten, dass die Methoden und Techniken immer individuell für (oder im besten Fall mit) den betroffenen Menschen erarbeitet und angepasst werden, und nicht andersherum der betroffene Mensch an die TEACCH Methoden anzupassen versucht wird. (Theunissen, 2016, S. 274)

Tabelle 3 gibt einige Beispiele für Gestaltungsmöglichkeiten in den jeweiligen Dimensionen. Exemplarische Darstellungen und Erläuterungen finden sich im Anhang C.

Dimension	Beispiel
Raum	Positionierung am Arbeitsplatz verändern, mit Raumteilern/Abdeckungen/Sichtschutz arbeiten Ortsauswahlplan mit Fotos relevanter Orte („Wo kann ich gerade hingehen?“)
Zeit	Ablaufpläne (ggf. auch mit Gegenständen), Warten visualisieren
Arbeitsorganisation	Arbeitssysteme mit Körben/Farbcodes erarbeiten, sodass die Struktur/der Ablauf einer Tätigkeit deutlich wird
Material/ Tätigkeiten	Kisten, Mappen, Tablett nach Interessen & Fähigkeiten gestalten

Tabelle 3: Gestaltungsmöglichkeiten der Dimensionen (Häußler, Tuckermann, Kiwitt, 2014, S. 89-95; Schatz & Schellbach, 2009, S. 11, 37, 55; 2012, S. 29, 55, 63; Fröhlich et al., 2019, S. 109f.)

Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sollten bei Deeskalationsstrategien beachtet werden?

Durch herausfordernde Verhaltensweisen entstehen Spannungen zwischen dem Menschen, der konfrontiert wird und dem Menschen, der konfrontiert. Eine Deeskalation stellt den persönlichen Schutz und die Freiheit der Individuen gegenüber. Um den Konflikt zu lösen ist es wichtig zwischen Rechtswidrigkeit und Schuldfähigkeit zu unterscheiden. MmKB können in manchen Fällen rechtswidrig handeln, sind dennoch nicht schuldfähig. (Wüllenweber, 2021, S. 83; Kirsch & Engelfried, 2017, S. 20 f.)

Eine Deeskalation kann kommunikativ oder körperlich erfolgen (Tab. 4). Generell wird eine klare Ausdrucksweise, die an die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten des Gegenübers angepasst ist, empfohlen. Wichtig ist eine Sensibilisierung für die Krise, ein situatives Konfliktmanagement löst hier die pädagogische Konsequenz ab. Hilfreich kann dabei ein Perspektivwechsel sein, z.B. mit der Überlegung, in welcher Not sich der Mensch mir gegenüber aktuell befindet. (Schanze, Rauch & Koch, 2017, S. 133 ff.)

Kommunikative Deeskalation	Körperliche Deeskalation
<ul style="list-style-type: none"> • Direkter Appell (z.B. mit wenig Worten in einer klaren Sprache) • Auffälliges Verhalten bewusst ignorieren • Intervention durch Signale • Intervention durch Humor • Umlenken • Grenzen setzen und verbieten 	<ul style="list-style-type: none"> • Beruhigung durch körperlichen Kontakt • Körperliches Eingreifen und Festhalten • Schutzmaßnahme durch Fixierung
<ul style="list-style-type: none"> • Einschränkung von räumlicher Bewegungsfreiheit und Verfügbarkeit von Gegenständen • Situative Herausnahme 	

Tabelle 4: Deeskalierende Handlungsmöglichkeiten (Theunissen, 2016, S. 99 ff.)

Das Gesetz unterscheidet im Rahmen einer Deeskalation zwischen Notwehr und Notstand. **Notwehr** meint Handlungen aufgrund einer Bedrohung, die unmittelbar bevor liegt, gerade stattfindet oder immer noch

anhält. Dabei trifft Recht auf Unrecht. Es gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die Wahl des mildesten Mittels. Faustregel ist dabei: Ausweichen vor Schutzwehr vor Gegenangriff. Notwehr ist immer situativ und niemals präventiv anzuwenden. (Kirsch & Engelfried, 2017, S. 22 f.; § 32 Abs. 1 und 2 StGB)

Notstand zeichnet sich dadurch aus, dass Recht auf Recht trifft, jedoch eine nicht abwendbare Gefahr für ein Rechtsgut besteht. Geschützte Rechtsgüter sind Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum und Besitz. Bei einem rechtfertigenden Notstand muss eine Güterabwägung der kollidierenden Interessenslagen erfolgen. Dieser gilt, wenn mit Sicherheit jeden Moment ein Schaden entstehen kann. Eine Freiheitsbeschränkung kann mit rechtfertigendem Notstand begründet werden, wenn diese nur kurzweilig erfolgt. (Kirsch & Engelfried, 2017, S.23 f.; § 34 StGB)

Unter freiheitsentziehende Maßnahmen werden mechanische Vorrichtungen (z.B. Time-Out Raum; Fixierung), Sedierung durch Medikamente und geschlossene Unterbringung gefasst. Die Anwendung muss personenbezogen und situativ begründet sein, um einen Schutz vor Fremd- und Selbstverletzung zu gewähren. (Weithadt, Heusner, Bretschneider & Schuppener, 2021, S.123; § 1631b Abs. 1 & 2; BGB)

Was sind die wesentlichen Punkte, die diese Handreichung vermitteln möchte?

Ableitend aus den vorangegangenen Ausführungen steht fest, dass herausforderndes Verhalten immer eine Funktion für die jeweilige Person hat und somit sinnhaft ist.

„Verhaltensstörung ist [...] keine Eigenschaft eines Menschen.“ (Bethge, 2014, S. 243)

Herausforderndes Verhalten ist kontextgebunden und muss zunächst einmal verstanden werden, damit ein individuell angepasstes und nachhaltiges Interventionskonzept (Abb. 2) erstellt werden kann.

Wichtig dabei ist, dass dieses nicht nur auf die Veränderung des Verhaltens der Person abzielt, sondern auch die Veränderungsmöglichkeiten der Umwelt in den Blick nimmt. Bei der Planung und Durchführung der vorgestellten Maßnahmen können individuelle Schwerpunkte gesetzt werden, welche jedoch nicht notwendigerweise der PVU zugeordnet werden müssen. Bei der Durchführung der Maßnahmen bzw. der Begegnung mit der Situation steht das Wohlbefinden der MmKB immer im Vordergrund. Zudem ist ein wertschätzender Umgang untereinander und die Teamarbeit aller Beteiligten unerlässlich.

Abbildung 2 : Überblick möglicher Maßnahmen

Literatur

- Antener, G. (2001). Und jetzt? - Das Partizipationsmodell in der Unterstützten Kommunikation. In J. Boenisch & C. Bünk (Hrsg.), *Forschung und Praxis der Unterstützten Kommunikation* (Unterstützte Kommunikation, 1. Aufl., S. 257–267). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag [u.a.].
- Bethge, A. (2014). Beurteilen von Verhaltensauffälligkeiten im schulischen Kontext. In K. Popp & A. Methner (Hrsg.), *Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten. Hilfen für die schulische Praxis* (S. 242–251). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Boenisch, J., Willke, M. & Sachse, S. K. (2019). Elektronische Kommunikationshilfen in der UK. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 250–258). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bohm, H. & Runnebaum, C. (2017). Gelingende Kommunikation - vom einzelnen Menschen zur Gemeinschaft. Ein Kooperationsprojekt der RAG WfbM:Süd-West, gefördert durch das Land Niedersachsen. In D. Lage & K. Ling (Hrsg.), *UK spricht viele Sprachen. Zusammenhänge zwischen Vielfalt der Sprachen und Teilhabe* (1. Auflage, S. 186–197). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag im Ariadne Buchdienst.
- Braun, U. (2017). Was ist Unterstützte Kommunikation? In von Loeper Literaturverlag und Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (Bd. 1, 13. Aufl., Bd. 1, S.01.003.001 - 01.005.001). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.
- Bundesamt für Justiz. *Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002* (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3256) geändert worden ist. Verfügbar unter: [<https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/>]
- Bundesamt für Justiz. *Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998* (BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 47 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3096) geändert worden ist. Verfügbar unter: [<https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/>]
- Calabrese, S. (2017): Vom Verstehen von „herausfordernden Verhaltensweisen“ zum Verständnis für „herausfordernde Situationen“: Die Gestaltung von Arbeitssituationen von Menschen mit schweren Beeinträchtigungen. Zusammenfassende Erkenntnisse einer qualitativ-videoanalytischen Studie. In G. Grunick und N. J. Maier-Michalitsch (Hrsg.): *Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit Komplexer Behinderung (Leben pur)*, S. 101–109. Stuttgart: Kohlhammer.
- Care Quality Commission (2018). *Brief guide: Positive behaviour support for people with behaviours that challenge*. Verfügbar unter: [https://www.cqc.org.uk/sites/default/files/20180705_900824_briefguide-positive_behaviour_support_for_people_with_behaviours_that_challenge_v4.pdf]
- Dangschat, H. & Plachta, S. (2019). Teilhaben mit Gebärden: Strategien zur Etablierung von lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG). In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 233–239). Stuttgart: Kohlhammer.

- Elvén, B., H. (2017). *Herausforderndes Verhalten vermeiden. Menschen mit Autismus und psychischen oder geistigen Einschränkungen positives Verhalten ermöglichen*. Tübingen: dgvt Verlag.
- Fröhlich, N., Castañeda, C. & Waigand, M. (2019). *(K)eine Alternative zu herausforderndem Verhalten?! Ein Praxisbuch mit Begleitposter für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte*. Verlag UK-Couch.
- Hansen, F. (2019). Basale Förderung bei Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen in Kommunikation und Interaktion. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 259–268). Stuttgart: Kohlhammer.
- Häußler, A., Tuckermann, A. & Kiwitt, M. (2014). *Praxis TEACCH: Wenn Verhalten zur Herausforderung wird*. Dortmund: Borgmann Media.
- Häußler, A. (2018). TEACCH-ein kommunikationsorientierter Ansatz zur ganzheitlichen Förderung von Menschen mit Autismus. In Etta Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis*. 5., erweiterte und überarbeitete Auflage. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, S. 188–211.
- Karus, A. (2017). Mein Hobby ist mein Talker. UK bei progredienten Erkrankungen - ein dauernder Anpassungs- und Lernprozess! In D. Lage & K. Ling (Hrsg.), *UK spricht viele Sprachen. Zusammenhänge zwischen Vielfalt der Sprachen und Teilhabe* (1. Auflage, S. 284–300). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag im Ariadne Buchdienst.
- Kirsch, S. & Engelfried, U. (2017): Rechtliche Grundlagen bei Herausforderndem Verhalten. In G. Grunick und N. J. Maier-Michalitsch (Hrsg.), *Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit Komplexer Behinderung (Leben pur)*. S.18-20. Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
- Lauer, N. (2018). Talking Mats App – jetzt in deutscher Sprache. In Forum Logopädie (2018), Vol. 32, Nr. 2, S. 19-21.
- Liehs, A., Bröcheler, I., Hoyer, P., Lipperheide, N., Schwarzbach, U. & Sausner, C. (2017). "(Unterstützte) Kommunikation lebt!". Ein Projekt zur Implementierung von UK in den Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN). In D. Lage & K. Ling (Hrsg.), *UK spricht viele Sprachen. Zusammenhänge zwischen Vielfalt der Sprachen und Teilhabe* (1. Auflage, S. 161–173). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag im Ariadne Buchdienst.
- Mall, W. (1984). Basale Kommunikation – ein Weg zum andern. Zugang finden zu schwer geistig behinderten Menschen. In *Geistige Behinderung*, Vol. 23, Nr. 1 (1984), S. 1-16. Verfügbar unter: [<https://www.winfried-mall.ch/pdf/bk.pdf>]
- Nonn, K. (2011). Unterstützte Kommunikation in der Logopädie (Forum Logopädie). Stuttgart [u.a.]: Thieme.
- Nonn, K. (2017). Gelingende (Unterstützte) Kommunikation und die Wirksamkeit von Leichter Sprache. Eine experimentelle Untersuchung in der Gesundheitsversorgung von Menschen mit geistiger Behinderung. In D. Lage & K. Ling (Hrsg.), *UK spricht viele Sprachen. Zusammenhänge zwischen Vielfalt der Sprachen und Teilhabe* (1. Auflage, S. 107–122). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag im Ariadne Buchdienst.

- Pivit, C. (2017). Individuelle Kommunikationssysteme. In: von Loeper Literaturverlag und Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (Hrsg.), *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* (Bd. 1, 13. Aufl., Bd. 1, S. 01.006.001 - 01.017.001). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.
- Positive Behavioural Support (PBS) Coalition UK (2015). *Positive Behavioural Support. A Competence Framework*. Verfügbar unter: [<https://www.skillsforcare.org.uk/Document-library/Skills/People-whose-behaviour-challenges/Positive-Behavioural-Support-Competence-Framework.pdf>]
- Schäfer, K. & Schellen, J. (2019). Wenn UK nicht gelingen will... In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), *Kompodium Unterstützte Kommunikation* (S. 322–327). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schanze, C., Rauch, P., Koch, S. (2017): Deeskalation und Krisenmanagement bei Menschen mit Lernschwierigkeiten- Herausforderung für den pädagogischen Alltag. In G. Grunick und N. J. Maier-Michalitsch (Hrsg.), *Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit Komplexer Behinderung (Leben pur)*, S. 130–143. Düsseldorf: verlag selbstbestimmt leben.
- Schatz, Y. & Schellbach, S. (2009): *Ideenkiste Nr.1- Das Material. Mit Kisten, Tablettts und Arbeitsmappen lernen und handeln*. Nordhausen: Verlag Kleine Wege.
- Schatz, Y. & Schellbach, S. (2012): *Ideenkiste Nr.2- Zeit und Raum. Raum und Zeit lebensbedeutsam erfahren und verstehen*. Nordhausen: Verlag Kleine Wege.
- Schreiber, V. (2017). Diagnostik und Kommunikationsförderung - DiaKomm. Unterstützte Kommunikation mit Menschen auf frühen Entwicklungsniveaus. In D. Lage & K. Ling (Hrsg.), *UK spricht viele Sprachen. Zusammenhänge zwischen Vielfalt der Sprachen und Teilhabe* (1. Auflage, S. 232–241). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag im Ariadne Buchdienst.
- Spreer, M. & Glück, C. W. (2014). Herausforderndes Verhalten im Kontext sprachlicher Entwicklung. In K. Popp & A. Methner (Hrsg.), *Schülerinnen und Schüler mit herausforderndem Verhalten. Hilfen für die schulische Praxis* (S. 73–86). Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G. (2014). *Positive Verhaltensunterstützung. Eine Arbeitshilfe für den pädagogischen Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten, geistiger Behinderung und Autismus* (4. Auflage). Marburg: Lebenshilfe Verlag.
- Theunissen, G. (2016). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Ein Lehrbuch für Schule, Heilpädagogik und außerschulische Unterstützungssysteme* (6. Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. E-Book Version, verfügbar auf der Website der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln [<https://www.ub.uni-koeln.de/index.html>] (Zugriff nur über VPN)
- Theunissen, G. (2017a). *Autismus und herausforderndes Verhalten. Praxisleitfaden Positive Verhaltensunterstützung*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Theunissen, G. (2017b). Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit Komplexer Behinderung. In G. Grunick & N. Maier-Michalitsch (Hrsg.), *Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit Komplexer Behinderung* (S. 7 – 17). Düsseldorf: Verlag selbstbestimmtes Leben.

- Theunissen, G. (2017c). Positive Verhaltensunterstützung (Positive BehaviorSupport). In G. Theunissen & E. Wüllenweber, E. (Hrsg.), *Zwischen Tradition und Innovation. Methoden und Handlungskonzepte in der Heilpädagogik und Behindertenhilfe. Ein Lehrbuch und Kompendium für die Arbeit mit geistig behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen* (3. Auflage) (S. 245 – 252). Marburg: Lebenshilfe-Verlag.
- Wahl, M. & Spreer, M. (2017). Professionalisierung in der Unterstützten Kommunikation. Dokumentation der Ressourcen und Bedarfe in Einrichtungen der Stadt Leipzig. In D. Lage & K. Ling (Hrsg.), *UK spricht viele Sprachen. Zusammenhänge zwischen Vielfalt der Sprachen und Teilhabe* (1. Auflage, S. 389–397). Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag im Ariadne Buchdienst.
- Weid-Goldschmidt, B. (2014). *Zielgruppen Unterstützter Kommunikation. Fähigkeiten einschätzen - Unterstützung gestalten*. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.
- Weithardt, M., Heusner, J., Bretschneider, R. & Schuppener, S. (2021): Zum strafenden Charakter von Freiheitseinschränkenden Maßnahmen - Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen mit sogenannter geistiger Behinderung. In S. Calabrese und S. Huber (Hrsg.), *Grenzen und Strafen in Sozialer Arbeit und Sonderpädagogik*. 1. Auflage, S. 122–138. Stuttgart: Kohlhammer.
- Wilken, E. (2018). Kommunikation und Teilhabe. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (5. Aufl., S. 7–17). Stuttgart: Kohlhammer.
- Wüllenweber, E. (2021): Grenzen und Grenzsetzungen in der Behindertenhilfe. Praxis, Handlungsmuster, Reflexionen. In S. Calabrese und S. Huber (Hrsg.), *Grenzen und Strafen in Sozialer Arbeit und Sonderpädagogik*. 1. Auflage, S. 75–85. Stuttgart: Kohlhammer.

Anhang A: Positive Verhaltensunterstützung

Beispiele für das S-A-B-C-Schema (Tab. A1 & A2):

S	A	B	C
Hintergründige Ereignisse	Auslöser	Problemverhalten	Konsequenzen ³
Herr B. kann aufgrund häufiger Bauchschmerzen nachts oft wenig schlafen.	Herr B. wirkt unfokussiert in der Werkstatt und wird deshalb mehrmals ermahnt, seiner Aufgabe nachzugehen.	Herr B. beginnt zunehmend wütende Laute von sich zu geben, hüpfert auf dem Stuhl auf und ab und wirft schließlich mit den Arbeitsunterlagen um sich.	Die Betreuer*innen bringen Herr B. dazu, seinen Arbeitsplatz wieder aufzuräumen. Um die verlorene Arbeitszeit aufzuholen, muss er seine Pause ausfallen lassen.

Tabelle A1: S-A-B-C Schema (Fallbeispiel 1)

S	A	B	C
Hintergründige Ereignisse	Auslöser	Problemverhalten	Konsequenzen
Frau W. wurde in ihrem ehemaligen Wohnheim bei der Pflege immer sehr grob von den Betreuer*innen angefasst und teilweise mit zu heißem oder zu kaltem Wasser geduscht.	Eine Betreuerin kommt zu Frau W. ins Zimmer und erklärt ihr, dass es jetzt Zeit zum Duschen ist.	Frau W. weigert sich mitzukommen, wirft mit Gegenständen um sich und fängt an die Betreuerin zu zwicken, zu treten und zu beißen.	Die Betreuerin holt Hilfe und bringt Frau W. zusammen mit einem anderen Betreuer gewaltsam ins Bett, wo sie fixiert wird.

Tabelle A2: S-A-B-C Schema (Fallbeispiel 3)

Weiterführende Links:

Fort- und Weiterbildung:

- Zertifizierte Weiterbildung zur „Praxisberater*in für Positive Verhaltensunterstützung (PVU)“ (Referent: Georg Theunissen); Anmeldung auf der Homepage „Institut für Fortbildung, Beratung, und Forschung in der Behindertenhilfe“ [<https://www.ifbfb.de/positive-verhaltensunterst%C3%BCtzung-pvu/>]

³ Fragestellung: stellen diese bisherigen Konsequenzen, nachdem die hintergründigen Ereignisse aufgedeckt wurden, immer noch eine geeignete Lösung dar?

Einführungsliteratur:

Theunissen, G. (2014). *Positive Verhaltensunterstützung. Eine Arbeitshilfe für den pädagogischen Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten, geistiger Behinderung und Autismus* (4. Auflage). Marburg: Lebenshilfe Verlag.

Theunissen, G. (2017a). *Autismus und herausforderndes Verhalten. Praxisleitfaden Positive Verhaltensunterstützung*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.

Beispiele möglicher Themenaspekte und Fragestellungen für das indirekte Assessment:

Theunissen, G. (2016). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Ein Lehrbuch für Schule, Heilpädagogik und außerschulische Unterstützungssysteme* (6. Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. **(S. 135 ff.)**

Anhang B: Unterstützte Kommunikation

Leseempfehlungen zur Einführung in Unterstützte Kommunikation:

- Über Unterstützte Kommunikation: <https://www.gesellschaft-uk.org/ueber-uk.html>
- von Tetzchner, S. & Martinsen, H. (2000). Einführung in Unterstützte Kommunikation. Heidelberg: Winter [u.a].
- Nonn, K. (2011). Unterstützte Kommunikation in der Logopädie (Forum Logopädie). Stuttgart [u.a.]: Thieme.

UK-Methoden für MmKB zur Reduzierung oder Vermeidung von herausforderndem Verhalten (Tab. 1):

Methoden	Beschreibung/Ziel	Link ⁴ /Literaturempfehlung
Basale Kommunikation	Durch Prinzipien u.a. aus Eltern-Kind-Beziehungen Grundlagen von Kommunikation und Emotion entwickeln (Hansen, 2019, S. 262); Begegnung schaffen (Mall, 1984, S. 3)	https://www.winfried-mall.ch/pdf/bk.pdf
Intensive Interaction		https://www.intensiveinteraction.org/ http://www.uk-intensiveinteraction.de/
Basale Stimulation	Sensomotorische Körpererfahrungen vermitteln, Persönlichkeitsentwicklung unterstützen (Nonn, 2011, S. 15), Lebenssituationen bewältigen (Theunissen, 2016, S. 217)	https://basale-stimulation.de/wp-content/uploads/2020/08/Praxisbeispiel_Paedagogik_Pflege_Homepage.pdf https://basale-stimulation.de
Tastbare Zeichen/ 3D-Symbole	Reale Gegenstände/Gegenstandsteile/ Miniaturobjekte einsetzen, um entsprechende Handlungen, Personen, Ereignisse etc. zu repräsentieren (z.B. CD = Musik hören) → Alltagsorientierung, Sprachverstehen fördern, Sicherheit geben (Nonn, 2011, S. 68f.)	Nonn, K. (2011). <i>Unterstützte Kommunikation in der Logopädie (Forum Logopädie)</i> . Stuttgart [u.a.]: Thieme. (S. 66-69)
Adaptionshilfen	Ansteuerungshilfen, um elektronische Geräte an-/auszuschalten → Selbstwirksamkeit erleben (Boenisch, Willke & Sachse, 2019, S. 251f.), Kontakt zur Welt herstellen (Weid-Goldschmidt, 2014, S. 40)	https://www.rehavista.de/shop/produkte/kommunikationsanbahnung/ursache-wirkung https://rehamedia.de/uk_materialien/kommunikationsanbahnung/ https://www.prentkeromich.de/kommunikationsanbahnung/
Kleine Hilfen/ Sprechende Tasten	Elektronische Hilfen, auf die Bezugspersonen Wörter/ einzelne Aussagen aufsprechen; durch (unbewussten) Tastendruck der MmKB wird das Aufgenommene abgespielt und das Umfeld reagiert darauf → Ursache-Wirkung verstehen (Boenisch et al., 2019, S. 251 f.; Weid-Goldschmidt, 2014, S. 41); für Zielgruppe 2 z.B. schon Verwendung mehrerer Tasten; Interaktionsspiele z.B. mit den aufgesprochenen Worten „nochmal“ und „mehr“ und entsprechender Reaktion des Umfelds → Steuern von Aktivitäten, kommunikative Wechselseitigkeit lernen (Hansen, 2019, S. 266; Weid-Goldschmidt, 2014, S. 55)	https://www.rehavista.de/shop/produkte/kommunikationsanbahnung/sprechende-tasten https://rehamedia.de/uk_materialien/elektronische_kommunikationshilfen/ https://www.prentkeromich.de/kommunikationsanbahnung/ https://www.youtube.com/watch?v=dohPo0obDI8 https://www.youtube.com/watch?v=jvLYv1y9YDo

⁴ Videos dienen der Veranschaulichung und keinen Werbezwecken von bestimmten Hilfsmittelfirmen

<p>Über-mich-Buch/ Kommunikation spass/Ich-Buch (für alle Zielgruppen geeignet)</p>	<p>Eigenschaften (z.B. zum Verhalten und zur Kommunikation), Wichtiges aus der Biografie, Interessen des MmKB usw. werden in Büchern festgehalten; erleichtert die Kontaktaufnahme und den kommunikativen Umgang mit dem MmKB; Ich-Bücher werden gemeinsam gestaltet (Hansen, 2019, S. 259f.)</p>	<p>Hansen, F. (2019). Basale Förderung bei Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen in Kommunikation und Interaktion. In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), <i>Kompendium Unterstützte Kommunikation</i> (S. 259–268). Stuttgart: Kohlhammer. (S. 259, 260 inkl. Wahrnehmungsprofil)</p> <p>Weid-Goldschmidt, B. (2014). <i>Zielgruppen Unterstützter Kommunikation. Fähigkeiten einschätzen - Unterstützung gestalten</i>. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag. (S. 38, 39)</p> <p>Dialogbuch-Leitfaden und Vorlage: https://www.cooperative-mensch.de/unterstuetzte-kommunikation</p> <p>Vegetative Funktionen deuten und darauf kommunikativ reagieren: http://www.a-zieger.de/Dateien/Wachkoma/Angehoeerigen-Broschuere.pdf</p> <p>Kommunikationssignale ermitteln mit „Schau hin“: http://www.rehavista.de/R00862</p>
<p>Unterstützte Ansprache</p>	<p>Fachpersonal passt das Sprachverhalten an das Sprachverständnis des MmKB an: Aufmerksamkeit herstellen, langsam und in kurzen Sätzen sprechen, nur Inhalte aus der konkreten Situation vermitteln, Pausen machen (und z.B. zusätzlich LUG nutzen, s.u.) (Weid-Goldschmidt, 2014, S. 52)</p>	<p>Weid-Goldschmidt, B. (2014). <i>Zielgruppen Unterstützter Kommunikation. Fähigkeiten einschätzen - Unterstützung gestalten</i>. Von Loeper Literaturverlag. (S. 49 und 52)</p>
<p>LUG (z.B. auch mit taktilen Gebärden)</p>	<p>= Lautsprachunterstützende Gebärden, Schlüsselwörter eines Satzes werden vom Fachpersonal parallel zur Lautsprache mit (taktilem) Gebärden ausgedrückt (besonders in häufigen, wiederkehrenden Situationen im Alltag sowie Liedern etc.); dient der Kommunikationsanbahnung; LUG erfolgt ohne Erwartungen an MmKB (Dangschat & Plachta, 2019, S. 234ff.)</p>	<p>https://www.gesellschaft-uk.org/ueber-uk/lexikon-der-uk.html</p> <p>http://www.ninafalkenau.de/sprachentwicklungsstoerungen/gebaerdenunterstuetzte-kommunikation/</p> <p>Dangschat, H. & Plachta, S. (2019). Teilhaben mit Gebärden: Strategien zur Etablierung von lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG). In J. Boenisch & S. K. Sachse (Hrsg.), <i>Kompendium Unterstützte Kommunikation</i> (S. 233–239). Stuttgart: Kohlhammer.</p>
<p>PECS</p>	<p>Trainingsprogramm zur Anbahnung der Kommunikation über Bildkarten: MmKB übergeben Bildkarten und bekommen dann das Objekt, was die Karte abbildet → Bezug zwischen Ich, Du und Objekt wird entwickelt (Hansen, 2019, S. 266 f.)</p>	<p>https://www.youtube.com/watch?v=bn8uCRVhHIM</p> <p>https://www.pecs-germany.com/</p> <p>https://www.autistenhilfe.at/leistungen/therapie/pecs/</p>

<p>Fotos/ Bildsymbole</p>	<p>Haben jeweils eine bestimmte Bedeutung; können vom Fachpersonal z.B. zur Ankündigung von Handlungen eingesetzt werden, ermöglichen MmKB ein besseres Sprachverstehen und eigenes Mitteilen; Anordnung in Kommunikationstafeln/-ordnern/-büchern oder auf elektronischen Geräten (Nonn, 2011, S. 11 & 69; Weid-Goldschmidt, 2014, S. 54)</p>	<p>Nonn, K. (2011). <i>Unterstützte Kommunikation in der Logopädie (Forum Logopädie)</i>. Stuttgart [u.a.]: Thieme. (S. 69-74)</p> <p>Weid-Goldschmidt, B. (2014). <i>Zielgruppen Unterstützter Kommunikation. Fähigkeiten einschätzen - Unterstützung gestalten</i>. Von Loeper Literaturverlag. (S. 53, 54)</p> <p>METACOM-Symbole (deutschsprachig): https://www.metacom-symbole.de/ (u.a. auch kostenlose Anregungen unter „Downloads“)</p> <p>Kommunikationsmappe „UK in der Pflege“: https://web.mezuk.org/produkt/uk-pflege-kommunikationsmappe-fuer-alle-altersgruppen/</p> <p>Schmerzsкала: http://www.metacom-symbole.de/downloads/ewExternalFiles/Schmerzskala.pdf</p>
<p>Talking Mats</p>	<p>Bildkarten (gedruckt oder als App) aus verschiedenen Themenbereichen, die bei der Gesprächsstrukturierung und Beantwortung einer Frage helfen → Meinungen und Wünsche ausdrücken (Lauer, 2018, S. 19f.)</p>	<p>https://www.talkingmats.com/</p> <p>http://logopaedie-lauer.de/wp-content/uploads/2018/02/Lauer_2018_fl_Talking-Mats.pdf</p> <p>https://web.mezuk.org/2016/09/22/talking-mats-auf-dem-weg-zu-mehr-teilhabe-und-selbstbestimmung/</p>
<p>Auswählen ermöglichen</p>	<p>Im Alltag Gelegenheiten zum aktiven Mitgestalten schaffen: „[Willst du] dieses ODER das [?]“ (Weid-Goldschmidt, 2014, S. 54) → Entwickeln von Entscheidungsfähigkeit, Erleben der eigenen Konsequenzen von Entscheidungen (Weid-Goldschmidt, 2014, S. 53f.)</p>	<p>Weid-Goldschmidt, B. (2014). <i>Zielgruppen Unterstützter Kommunikation. Fähigkeiten einschätzen - Unterstützung gestalten</i>. Von Loeper Literaturverlag. (S. 53, 54)</p>

Tabelle B1: Übersicht UK-Methoden zur Reduzierung von herausforderndem Verhalten bei MmKB

Aspekte aus der UK, die für das Gelingen von Kommunikation im Alltag

einen wichtigen Rahmen bilden:

...multimodal: Alle Kommunikationskanäle werden genutzt!
(Nonn, 2011, S. 10; Weid-Goldschmidt, 2014, S. 38)

...individuell: UK-Maßnahmen werden kreativ an die Fähigkeiten und Erfahrungen der Personen angepasst!
(Nonn, 2011, S. 10; Pivitt, 2017, S. 01.006.001 & S. 01.009.001f.; Weid-Goldschmidt, 2014, S. 42)

Wer
herausforderndes
Verhalten zeigt, kann
nicht keine
Fähigkeiten haben!

...Teamarbeit: Alle Beteiligten ziehen an einem Strang!

(Hansen, 2019, S. 259; Nonn, 2017, S. 116; Schreiber, 2017, S. 240; Weid-Goldschmidt, 2014, S. 37)

...Einstellungssache: Das Umfeld der UK-Person sollte offen und zugewandt, stärkenorientiert, wertschätzend, akzeptierend und würdevoll handeln! (Hansen, 2019, S. 267; Karus, 2017, S. 297; Nonn, 2017, S. 116; Weid-Goldschmidt, 2014, S. 33 f., 37, 45 & S. 49; Wilken, 2018, S. 17)

... voraussetzungslos: Sobald kommunikative Bedürfnisse nicht befriedigt werden, ist UK geeignet – unabhängig von bestehenden Fähigkeiten (Antener, 2001, S. 258)

...Alltag: UK wird hochfrequent in der jeweiligen Lebenswelt und im Tagesablauf der UK-Person eingesetzt! (Antener, 2001, S. 266; Liehs et al., 2017, S. 166; Weid-Goldschmidt, 2014, S. 43)

...langsamer als Lautsprache (Schäfer & Schellen, 2019, S. 325 f.)

...zeitintensiv & langfristig: UK ist ein langfristiger Prozess (Antener, 2001, S. 259) und erfordert viel Geduld im kommunikativen Umgang, z.B. sollten Reaktionen der UK-Personen geduldig abgewartet werden (Bohm & Runnebaum, 2017, S. 193; Karus, 2017, S. 297; Wahl & Spreer, 2017, S. 391; Weid-Goldschmidt, 2014, S. 34 & S. 49)

Weiterführende Literatur:

Boenisch, J. & Sachse, S. K. (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation*. Stuttgart: Kohlhammer.
(**darin insbesondere:** Hansen, F. (2019). Basale Förderung bei Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen in Kommunikation und Interaktion (S. 259-268))

Weid-Goldschmidt, B. (2014). *Zielgruppen Unterstützter Kommunikation. Fähigkeiten einschätzen – Unterstützung gestalten*. Karlsruhe: von Loeper Literaturverlag.

Weiterführende Links:

Lernmodul Kommunikationsförderung bei Autismus:

<https://digilehre.zflkoeln.de/lernmodule/unkategorisiert/kommunikationsfoerderung-bei-menschen-aus-dem-autismus-spektrum/>

Homepage der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V.: <https://www.gesellschaft-uk.org/>

Lexikon der Unterstützten Kommunikation: <https://www.gesellschaft-uk.org/ueber-uk/lexikon-der-uk.html>

Fortbildungen des Methodenzentrums UK: <https://web.mezuk.org/produkt-kategorie/fortbildungen/>

Materialien und Informationen über UK zum Download (auch kostenlose): <https://uk-couch.de/downloads/>

Homepages von Hilfsmittelfirmen:

- <https://www.rehavista.de/>
- https://rehamedia.de/uk_materialien/unterstuetzte_kommunikation/
- <https://www.prentke-romich.de/>

UK im Krankenhaus/im klinischen Kontext:

- <https://uk-im-blick.de/service/links>
- <https://www.gesellschaft-uk.org/aktuelles/detail/uk-im-krankenhaus.html>

UK im Ernstfall (kostenlose Materialien zum Download, u.a. zur Corona-Situation):

<https://www.inw.at/aktuelles/kommunikationsmoeglichkeiten-im-ernstfall/>

Anhang C: TEACCH

Einführungsliteratur:

- Fröhlich, N.; Castañeda, C.; Waigand, M. (2019). *(K)eine Alternative zu herausforderndem Verhalten?! Ein Praxisbuch mit Begleitposter für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte*. Verlag UK-Couch.
- Häußler, A.; Tuckermann, A.; Kiwitt, M. (2014). *Praxis TEACCH: Wenn Verhalten zur Herausforderung wird*. Dortmund: Borgmann Media.
- Häußler, A. (2016): *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. 5. Aufl. Basel: Verlag modernes lernen.
- Schatz, Y.; Schellbach, S. (2009): *Ideenkiste Nr.1- Das Material. Mit Kisten, Tablettts und Arbeitsmappen lernen und handeln*. Nordhausen: Verlag Kleine Wege.
- Schatz, Y.; Schellbach, S. (2012): *Ideenkiste Nr.2- Zeit und Raum. Raum und Zeit lebensbedeutsam erfahren und verstehen*. Nordhausen: Verlag Kleine Wege.

Weiterführende Links:

Downloadmöglichkeiten unter anderem von Vorlagen für Ablaufpläne und andere Visualisierungshilfen:
<https://uk-couch.de/download-kategorie/keine-alternative-haben-zu-herausforderndem-verhalten/>

YouTube Kanal von Claudio Castañeda mit Erklärungsvideos zu den Themen TEACCH, UK und herausforderndem Verhalten:

https://www.youtube.com/channel/UCUvhMK7yRsApk7jD_nyuEpw

Beispiele für die Strukturierung des Materials / der Tätigkeit:

Art der Aufgabe	Wann/für wen hilfreich?	Was ist die Anforderung?	Welches Material wird verwendet?
Kistenaufgabe	Einstieg, da hoher Aufforderungscharakter, übersichtlich	z.B. Material entnehmen/ abziehen und einstecken, oder abziehen und auffädeln	Kartons, Alltagsgegenstände
Tablettaufgabe	höheres Anforderungsniveau auf der motorischen Ebene, Komplexität und Verbindungen von Handlungsabläufen kann gesteigert werden	Sortieraufgaben s.o.	Tabletts bzw. andere ähnliche Oberflächen, Alltagsgegenstände
Arbeitsmappe	Heranführung an die Arbeit mit Büchern, Vermittlung, Sammlung und Anordnung von Wissen	Sortieraufgabe auf zweidimensionaler Ebene	Fotografien oder andere Formen von Abbildung, Klettband

Tabelle C1: Übersicht über Möglichkeiten der Materialgestaltung (Schatz & Schellbach, 2009, S. 11, S. 37 & S. 55)

Anhang D: Deeskalationsstrategien

Weiterführende Literatur:

- Calabrese, S. (2021): „Man muss ihm Grenzen setzen!“ Grenzsetzungen von Mitarbeitenden gegenüber herausfordernden Verhaltensweisen von institutionell lebenden Erwachsenen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Erkenntnisse aus einer videoanalytischen Studie. In S. Calabrese und S. Huber (Hrsg.), *Grenzen und Strafen in Sozialer Arbeit und Sonderpädagogik*, 165-177. 1. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer.
- Calabrese, Stefania (2017): Vom Verstehen von „herausfordernden Verhaltensweisen“ zum Verständnis für „herausfordernde Situationen“: Die Gestaltung von Arbeitssituationen von Menschen mit schweren Beeinträchtigungen. Zusammenfassende Erkenntnisse einer qualitativ-videoanalytischen Studie. In G. Grunick und N. J. Maier-Michalitsch (Hrsg.), *Herausforderndes Verhalten bei Menschen mit Komplexer Behinderung (Leben pur)*, S. 101–109. Stuttgart: Kohlhammer.
- Wüllenweber, E. (2020): 40. Physische Intervention. Einordnung, Abgrenzung, Chancen, Risiken. In E. Wüllenweber und G. Theunissen (Hrsg.), *Zwischen Tradition und Innovation. Methoden und Handlungskonzepte in der Heilpädagogik und Behindertenhilfe: ein Lehrbuch und Kompendium für die Arbeit mit geistig behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen*. S. 281–286. 4. überarbeitete und aktualisierte Auflage. Marburg: Lebenshilfe-Verlag (Allgemeines).